

конкурентоспособности при соблюдении предложенной структуры капитала для СООО «Лугань» составляет 15% от существующей на основании рассчитанного интегрального показателя.

Список использованных источников

1. Ахматова, М. Теоретические модели конкурентоспособности / М. Ахматова, Е. Попов // Маркетинг. – 2011. – № 4. – С.3-8.
2. Кириллов, Ю.В. Многокритериальная модель оптимизации структуры капитала / Ю.В. Кириллов, Е.Н. Назимко // Экономический анализ: теория и практика. – 2011. – № 32 (239). – С. 57-63.
3. Климова, М.М. Моделирование показателя конкурентоспособности стран и регионов: методологический подход и пример сравнительной конкурентоспособности стран / М.М. Климова // Качество. Инновации. Образование. – 2008. – № 9 (40). – С. 66-72.
4. Никитина, М. В ЛНР запущен механизм кредитования аграриев / М. Никитина // Республика. – 2019. – № 12 (214). – С. 6.
5. Ферару, Г.С. Современная модель эффективного развития и повышения конкурентоспособности предприятий / Г. Ферару // Экономика и управление. – 2016. – № 1. – С. 38-44.

УДК

DOI

ПРОЦЕССЫ СОЗДАНИЯ УНИВЕРСИТЕТОВ НОВОГО ТИПА НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГУРИЙ П.С.,

**канд. наук по гос. упр., доцент,
доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;**

СМИРНОВА Е.А.,

**аспирант кафедры менеджмента
непроизводственной сферы
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Анализ российского опыта показал, что для возрождения научно-исследовательской деятельности университетов Донецкой Народной Республики его наука должна сосредоточиться на проектном подходе в рамках стратегического управления.

Ключевые слова: университет, пространство научно-исследовательской деятельности, трансформации системы науки, зарубежный опыт, лидер преобразований, стэйкхолдеры, академическая

среда высшей школы, адаптационные стратегии, стратегическое планирование и управление, проектный подход, университет нового типа

PROCESSES OF CREATING UNIVERSITIES OF A NEW TYPE ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERATION

**GURIY P.S.,
Candidate of Sciences in Public Administration,
Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
NonProduction Management;**

**SMIRNOVA K.A.,
graduate student
Department of Management of Non-Production
Sphere
SEE HPE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration under the Head of Donetsk
People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article proposes solutions for the universities of the Donetsk People's Republic of two fundamentally different tasks: the revival of the space of research activities of the university within the boundaries of the former Donetsk region and its integration into the corresponding space of Russia. It is proposed to solve this problem on the basis of the Russian experience of creating a new type of university while solving the problems of entering the European educational space. An analysis of the Russian experience has shown that, in order to revive the space for research activities at the University of the Donetsk People's Republic, its science should focus on the formation of a new scientific direction - a project approach in the strategic management of the university.

***Keywords:** university, space of research activity, transformation of the science system, foreign experience, transformation leader, stakeholders, academic environment of higher education, adaptation strategies, strategic planning and management, project approach, a new type of university*

Постановка задачи. Вхождение ДНР в состав России в качестве самостоятельного субъекта федерации ставит перед вузами две принципиально разных и достаточно сложных задачи: возродить пространство своей научно-исследовательской деятельности в границах бывшей Донецкой области и встроить его в соответствующее пространство России. Необходимость решения данной задачи давно «витала в умах» профессорско-преподавательского состава, и вот наступило время, когда быстрота и оригинальность её решения может серьёзно повлиять на уровень конкурентоспособности и имидж вуза на рынке образовательных услуг.

Анализ результатов последних исследований и разработок.

В монографии коллектива авторов под общей редакцией Л.Б. Костровец и Л.Г. Бордюгова рассмотрены вопросы трансформации системы науки в государстве с особым статусом и в контексте перспектив инновационного развития экономики в ДНР. Её авторы на основе глубокого анализа социально-экономической и правовой ситуации в ДНР рекомендуют возможным лидерам предстоящих преобразований следующее:

1. Начинать формирование университетов нового типа с разработки общей концепции развития системы науки в государстве, определив цель, задачи, принципы работы, приоритетные направления развития и формы их поддержки государством.

2. Разработку механизма создания университетов нового типа проводить путём использования зарубежного опыта, имплементируя его в собственную реальность, для ускорения процесса их создания, снижения материальных и организационных издержек. Окончательный вариант такого механизма, в силу особенностей истории ДНР, должен учитывать положительные наработки других стран в этом вопросе, но существенно отличаться от них сбалансированностью, устойчивостью и не зависел бы от рыночных принципов хозяйствования.

3. Создаваемый механизм создания университетов нового типа должен открывать возможности для превращения ДНР в площадку для апробации технологии образования, восстановленной по старым советским лекалам с элементами внедрения современных методов обучения, электронных образовательных порталов, платформ и др., и усиливающей связи между теорией и практикой [1].

Винокурова Л.А. работала над проблемой создания систем управления научно-практическими и образовательными комплексами, и для их развития рекомендовала:

создавать научно-практические и образовательные комплексы организаций СПО и ВПО с общими координационными центрами для управления трудоустройством их выпускников;

применять для разработки моделей этих комплексов инструменты стратегического анализа с обязательным вовлечением в данный процесс высшего руководства комплексов, преподавателей и обучающихся. Это позволит руководящему составу образовательной организации увидеть полную картину происходящих процессов и оценить внутренние и внешние факторы, влияющие на деятельность организации [2].

Выделение нерешённой части общей проблемы. Анализ результатов исследований и разработок показал, что наши предшественники определили цель, задачи и принципы работы будущим лидерам предстоящих преобразований, а также часть стартовых условий и необходимых мероприятий для трансформации

ими научно-исследовательского пространства в контексте перспектив инновационного развития экономики ДНР:

1. Цель предстоящих преобразований – формирование университетов нового типа на территории ДНР.

2. Способ достижения поставленной цели – применять для разработки моделей образовательных комплексов инструменты стратегического анализа.

3. Условие успешного достижения поставленной цели № 1: обязательное вовлечение в данный процесс высшего руководства, преподавателей и обучающихся.

4. Условие успешного достижения поставленной цели № 2: использовать зарубежный опыт создания университетов нового типа, для ускорения процесса их создания, снижения материальных и организационных затрат.

5. Необходимое мероприятие – создавать возможности для превращения ДНР в площадку для апробации новой технологии образования.

В пп. 3-4 приведены способы достижения поставленной цели. На данный момент содержание зарубежного опыта создания университетов нового типа и применения его в вузах РФ для решения аналогичных проблем в ДНР является нерешённой частью общей проблемы.

Цель исследования – изучение содержания российского опыта создания университетов нового типа, для применения его при расширении пространства научно-исследовательской деятельности в университетах Донецкой Народной Республики.

Основные результаты исследования. Проблему управления и организационную адаптацию российских университетов в условиях ресурсного дефицита и увеличения спроса на подготовку квалифицированных кадров изучали Э. Морган и Е.А. Князев.

В результате проделанной работы они показали, что академическая среда российской высшей школы сталкивается с теми же сложностями, которые были у их зарубежных коллег:

сокращение денежных потоков;

увеличение конкуренции на рынке образовательных услуг;

проблемы с материальной подготовкой и технической оснащённостью образовательного процесса [2].

Проанализировав эти сложности применительно к реалиям РФ (постоянный дефицит финансирования сферы образования государством), они дополнили их культурным и политическим факторами, от которых как раз и зависит успех трансформации сложившейся системы стратегического планирования и управления университетом в систему управления университетом нового типа.

Под культурным фактором авторы имеют в виду чрезмерный контроль со стороны вышестоящих органов процессов планирования и управления университетом за соотношением обучающихся и профессорско-преподавательского состава, распределением аудиторного времени, аккредитацией образовательных программ через нормы, регламенты, мониторинги. В результате – требование стратегического менеджмента университета пойти на сокращения персонала отвергается [2, с. 17].

Проблему адаптации вузов к условиям постоянного кризиса бюджетных ассигнований у зарубежных коллег изучал коллектив авторов под редакцией Т.Л. Клячко. Для российских университетов ими были выработаны семь адаптационных стратегий: «максимальное качество», «финансовое благополучие», «диверсификация», «глобализация», «консервативная», «стагнация» и «комбинированная» [3]. Однако на пути их внедрения также встаёт проблема культурного фактора, проявляющегося в отторжении идей сокращения персонала, на которые потребуются пойти в ходе реализации тех или иных «адаптационных стратегий» [2, с. 17].

Что касается политического фактора, то он проявляется в поведении университетского высшего менеджмента. Работая в условиях постоянного ресурсного дефицита, он не решается заняться решением проблем управления и организационной адаптации университетов и находится в постоянном ожидании соответствующих инициатив от политического руководства страны.

Большая группа учёных и исследователей изучала практику внедрения стратегического планирования и управления в конкретных вузах [4-10]. Установлено, что лидерам преобразований чаще всего приходится иметь дело с:

внутренними и внешними границами взаимодействия современных образовательных учреждений;

противоречиями между содержанием процессов и их организационным оформлением в ходе трансформации общественных отношений в образовательных учреждениях;

«размыванием» границ сложившихся социально-экономических систем.

Следовательно, для перевода конкретного вуза на стратегическое планирование и управление потребуется проводить адаптацию внутренних и внешних границ взаимодействия образовательных учреждений. Однако руководство большинства вузов относится к организационному оформлению систем управления ими с традиционных позиций. Это существенно тормозит процесс адаптации внутренних и внешних границ, а самое главное – сдерживает активность

наиболее мобильных элементов системы управления и препятствует органическому встраиванию их в системы более высокого порядка.

А.Е. Балобанова и А.К. Ключева рассматривали проблему внешних связей вузов РФ с точки зрения взаимодействия их со стэйкхолдерами. Установлено, что университеты недостаточно взаимодействуют с потребителями образовательных услуг и сосредоточены, в основном, на решении внутренних задач. Авторы отмечают, что при внедрении стратегического планирования менеджменту университетов придётся учитывать мнения стэйкхолдеров [11]. В отдельных вузах эта проблема решается за счёт неформальных локальных связей, и на определённом этапе развития университета может давать результат. Однако такой подход усложняет выстраивание управленческой вертикали.

В исследованиях [4-10] раскрыта суть проблемы перехода в отечественных вузах к стратегическому планированию:

менеджмент рассматривает сферу образовательной деятельности с точки зрения педагогической, хотя эта сфера требует более широкого подхода и всестороннего рассмотрения;

большинство сотрудников вузов, в том числе и из административного аппарата, не знают все цели, перспективные направления деятельности университета, и рассматривают деятельность университета с точки зрения доступных в настоящее время ресурсов;

управление университетом приспособлено в первую очередь для сохранения текущего состояния, для внедрения долгоиграющих проектов;

профессорско-преподавательский состав считает, что стратегическое планирование осуществляют и должны осуществлять главные должностные лица (ректор, проректоры), а его основная функция ограничивается педагогической деятельностью.

Для решения этой проблемы рекомендуется разработка системы стимулирования деятельности учебных подразделений университета, при которой краткосрочные результаты оцениваются более существенно, чем усилия, направленные на долгосрочные перспективы развития.

Решением проблемы развития системы управления вузом занималось и руководство университетами [12; 13]. Так, Г.И. Лазарев, основываясь на изучении опыта Владивостокского государственного университета экономики и сервиса, рекомендовал разрабатывать стратегии развития высшего учебного заведения в соответствии с требованиями внешних факторов.

На основании изучения российского опыта создания университетов нового типа можно сделать следующие выводы:

1. Основной проблемой создания университетов нового типа являются взаимоотношения между профессорско-преподавательским

составом, препятствующим внедрению новых концепций, и прогрессивными лидерами из администрации университетов, которые пытаются адаптировать вузовскую систему под задачи развития научно-исследовательской деятельностью университета.

2. Для снижения роли фактора «заикленности» профессуры на решении образовательных задач и не восприятия ими окружающей действительности, необходимо:

включить академические структуры в нетипичную для них предпринимательскую деятельность путём использования инструментария из бизнес-среды;

организовать управление университетом с учётом актуальных научных тенденций современного менеджмента.

Это расширит понимание профессурой ресурсной базы развития вуза. В ряду с финансами в качестве ресурсов она станет рассматривать интеллектуальный капитал, кадровый потенциал и инфраструктурные преимущества университета.

3. Для применения Российского опыта создания университетов нового типа при возрождении пространства научно-исследовательской деятельности в вузах ДНР вузовская наука в них должна сосредоточиться на формировании нового научного направления – проектный подход в стратегическом управлении университетом.

Список использованных источников

1. Винокурова, Л.А. Новые формы функционирования и развития систем управления организациями в сфере образования: автореф. ... дисс. на соискание учёной степени кандидата экономических наук: 08.00.05 / Винокурова Лариса Алексеевна

2. Трансформация системы науки в государстве с особым статусом в контексте перспектив инновационного развития экономики / В.В. Седнев, Е.В. Котов, А.В. Войтов и др.; под общ. ред. Л.Б. Костровец, Л.Г. Бордюгова // На пути к новой государственности: экономические и социально-правовые трансформации: коллективная монография. – Донецк : Издательство ООО «НПП «Фолиант», 2019. – С. 240-263.

2. Морган, Э. Управление и организационная адаптация российских университетов в условиях ресурсного дефицита / Э. Морган, Е.А. Князев // Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 1 (24). – С. 17-29.

3. Стратегии адаптации высших учебных заведений: экономический и социологический аспекты / под ред. Т.Л. Клячко. – М. : ГУ ВШЭ, 2002. – 324 с.

4. Гительман, Л.Д. Преобразующий менеджмент: Лидерам реорганизации и консультантам по управлению / Л.Д. Гительман. – М. : Дело, 1999. – 496 с.

5. Грудзинский, А.О. Стратегическое управление университетом:

от плана к инновационной миссии / А.О. Грудзинский // Университетское управление: практика и анализ. – 2004. – № 1. – С. 9-20.

6. Князев, Е.А. Реформирование управления: что об этом думают в Казанском университете / Е.А. Князев // Университетское управление: практика и анализ. – 1999. – № 3-4. – С. 29-37.

7. Князев, Е.А. Об университетах и их стратегиях / Е.А. Князев // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 4. – С. 9-17.

8. Лазарев, Г.И. Наша стратегия развитие на основе инноваций (опыт ВГУЭС) / Г.И. Лазарев, Г.И. Мальцева // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 3. – С. 36-44.

9. Реутов, Ю.И. Состояние и основные направления развития Югорского государственного университета / Ю.И. Реутов // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 3. – С. 85-95.

10. Томилин, О.Б. «Оптимистическая трагедия» университетского менеджмента / О.Б. Томилин // Университетское управление: практика и анализ. – 2006. – № 6. – С. 7-14.

11. Балобанов, А.Е. Стратегическое планирование развития университета / А.Е.Балобанов, А.К. Ключев // Университетское управление: практика и анализ. – 2002. – № 2. – С. 19-27.

12. Владимиров, А.И. О стратегическом планировании и управлении в вузе / А.И. Владимиров. – М. : ООО «Издательский дом Недра», 2012. – 28 с.

13. Лазарев, Г.И. Эффективное управление вузом: этапы, ключевые направления и перспективы / Г.И. Лазарев // Университетское управление: практика и анализ. – 2012. – № 4. – С. 8-15.

УДК 330.34:378

DOI

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

ДЕДЯЕВА Л.М.,

**канд. экон. наук, доцент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы;**

ГЕЛЮХ Л.И.,

соискатель

**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ ПРИ ГЛАВЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

На основе анализа теоретических подходов к изучению понятия «социально-экономическая система» предложено определение сущности